

Kulturwandel in der staatlichen Verwaltung

Jürgen Weiss

Vortrag beim 39. Österreichischen Archivtag am 11. Oktober 2017 in Bregenz (vorarlberg museum).

Ich habe bei der Formulierung meines Themas den Begriff „Verwaltungsreform“ bewusst vermieden. Das hat weniger damit zu tun, dass ich ihn als früherer Bundesminister für Föderalismus und Verwaltungsreform nicht mehr hören könnte. Er ist aber, obwohl er Präzision vortäuscht, schwammig, durch intensiven Gebrauch abgenutzt und wird zudem oft suggestiv verwendet. Der Wiener Verwaltungswissenschaftler Karl Brockhausen hatte das bereits 1911 auf den Punkt gebracht: „Wenn in Österreich irgendwo jemand aufsteht und laut erklärt: Eine Verwaltungsreform ist dringend notwendig, so findet er sicher allgemeine Zustimmung. Dies schon deshalb, weil jeder darunter etwas Anderes versteht.“

Dieses Phänomen ist selbst beim Rechnungshof zu beobachten. Vor zehn Jahren hat er damit begonnen, die sich aus seiner Prüfungstätigkeit ergebenden Wahrnehmungen in „Positionen zur Verwaltungsreform“ zusammenzufassen. Die Letztfassung aus dem Jahr 2011 kam immerhin auf – offenbar der Zahlensymbolik geschuldete - 599 Vorschläge. Damit verbunden war die Vermutung eines Einsparungseffektes in Höhe mehrerer Milliarden Euro. Das wurde seither ein fixer Bestandteil aller Antworten auf

Fragen, wie denn dieses oder jenes politische Vorhaben eigentlich finanziert werden solle. Die staatliche Verwaltung wurde zum Esel-streck-dich für Ausgaben-bedeckungen und Budgetsanierungen.

Den in die Augen gestreuten Sand merkt man aber sehr bald, wenn man ein bisschen in die Tiefe solcher Vorschläge blicken möchte. Neben handfesten Hinweisen auf Verbesserung in Verwaltungsabläufen gibt es beispielsweise auch Petitessen wie „Optimierung“ der Öffnungszeiten eines Kindergartens und zahlreiche Vorschläge, die als Probleme im Bereich der Bundesbahn oder der Austrian Airlines mit staatlicher Verwaltung im eigentlichen Sinne gar nichts mehr zu tun haben. Wenn man untersucht, woher die Milliarden-einsparungen in erster Linie kommen sollten, gerät man ebenfalls bald über den Bereich der Verwaltung hinaus – man landet bei Fragen der Schul- und Gesundheitspolitik. Hier lassen sich natürlich – allerdings weniger in der Verwaltung im engeren Sinne - durch die Absenkung von Leistungsniveaus oder des Leistungsspektrums, etwa bei den Schulstandorten im ländlichen Raum oder bei den Krankenhäusern, tatsächlich große Beträge einsparen. Der Rechnungshof selbst stellte daher – was oft übersehen wird – folgerichtig von vornherein klar, dass er nicht nur die Organisation der staatlichen Leistungserbringung, sondern auch diese Leistungen selbst im Auge habe. Weil es harmloser klingt, sagt man aber nicht Leistungsreform, sondern Verwaltungsreform.

In konsequenter Weise müsste man auch Staatsreform sagen, weil ein erheblicher Teil der Reformvorschläge auf unsere gliedstaatliche und dezentrale Staatsorganisation, also auf verfassungspolitische Weichenstellungen, zielt. Der Reformbedarf ist hier so alt wie die Republik selbst und tatsächlich eine Quelle von Einsparungsmöglichkeiten. Ob diese allerdings durch stärkere Zentralisierung sprudeln würden, ist sehr umstritten. Wenn das so wäre, müsste die wesentlich kleinteiliger und inhomogener gegliederte Schweiz einen erheblich höheren Verwaltungsaufwand als Österreich haben. Es ist aber gerade umgekehrt. Und die Erwartung von Einsparungen durch Vereinheitlichung hat ihre Tücken. Letzte Woche haben beispielsweise die Sozialversicherungsträger einige Leistungen für die Versicherten vereinheitlicht und kommen dabei auf 36 Millionen Euro – Mehrkosten, nicht Einsparung. Aber das alles wäre ein eigenes Referat.

Das gilt in gleicher Weise für den Zusammenhang von Verwaltungsreform und Gesetzgebung. Bei den in den Parlamenten erhobenen Forderungen,

die Verwaltung möge doch bitte endlich reformiert werden, beißt sich die Katze in den Schwanz. Die Gesetzgebung von heute ist nämlich der Reformbedarf von morgen. Verwaltungsreform als Sisyphusarbeit ist ein zutreffendes Bild, allerdings arbeitet die Verwaltung unter erschwerten Bedingungen – es kommen durch die Parlamente immer neue Steine hinzu. Klagen über die Gesetzgebung sind allerdings so alt wie die menschliche Gesellschaft, bereits beim Propheten Jesaia lesen wir in 10,1: „Weh denen, die unheilvolle Gesetze erlassen und unerträgliche Vorschriften machen.“

Letztlich müssen sich aber auch die Bürger selbst an der Nase nehmen, weil sie zwiespältige Erwartungen haben. Muss ein Beamter ein ihm an sich verständliches Anliegen unter Hinweis auf die Vorschriften ablehnen, wird ein größerer Ermessensspielraum gefordert. Führt ein solcher Spielraum zu einer Ablehnung, soll der Beamte in seiner Willkür eingeschränkt und durch klare Vorschriften an die Kandare genommen werden. Je nach dem, was politisch gerade opportun ist, schlägt das Pendel der Gesetzgebung in die eine oder andere Richtung aus. Gelegentlich wird auch der politisch unterlassene Vollzug von Gesetzen bei plötzlich öffentlich gewordenen Missständen einfach durch neue Regelungen kompensiert, sozusagen „symbolische Gesetzgebung“ betrieben.

Der Begriff „Kulturwandel“ macht deutlich, dass es sich in erster Linie um einen auf die Verwaltung einwirkenden Wertewandel handelt – um Änderungen in der Denk-, Organisations- und Beziehungskultur. Ein solcher hat auch in der Wirtschaft neben beinhalten Sanierungen einen hohen Stellenwert bekommen. Wenn man Kulturwandel googelt, kommen zunächst Treffer, die sich auf Unternehmensführung beziehen. Die dort etablierten Entwicklungen haben rasch auch die staatliche Verwaltung beeinflusst. In früheren Zeiten war es allerdings eher umgekehrt. Planmäßige und effiziente Organisation wiederkehrender Aufgaben war zunächst ein Merkmal staatlicher Verwaltung, ursprünglich der militärischen Führung. Es ist in diesem Zusammenhang bemerkenswert, dass die Parkinsonschen Gesetze maßgeblich auf einer Untersuchung der britischen Marine beruhen. Erst mit der Industrialisierung hat sich in der Wirtschaft eine eigenständige Organisationsentwicklung ergeben. Aber auch heute noch geben militärische Projekte vielfältige Impulse für die Wirtschaft und die Verwaltung, denken wir nur an das Internet und Fragen der Datenübertragungssicherheit.

Kulturwandel im Allgemeinen findet naturgemäß im Laufe der Zeit in den Archivbeständen Niederschlag. Aber auch in Ihrer Eigenschaft als öffentliche Einrichtungen sind Sie vor neue Herausforderungen gestellt, die Sie bei dieser Tagung unter dem Gesichtspunkt der Informationsfreiheit diskutieren. Als Laie und bloß gelegentlicher Nutzer über Archiv-Themen sprechen zu wollen, wäre vermessen. Als Einstieg in Ihre Beratungen möchte ich nur das Umfeld Ihrer Tätigkeit kurz beleuchten und an einigen unvollständigen Beispielen zeigen, welcher Kulturwandel in der Verwaltung sichtbar geworden ist.

1. Den ersten Bereich hat man früher Personalwesen genannt, der Mensch war auf seine Funktion als Ressource für die Aufgabenerfüllung in einer streng hierarchisch gegliederten Organisation reduziert. Das lässt sich gut an den seinerzeit angebotenen Ausbildungsangeboten beobachten – sie dienten ausschließlich der fachlichen Spezialisierung. Heute nehmen Themen breiten Raum ein, die man in einer Beamtenausbildung alten Zuschnitts nicht gefunden hätte. Neben Kompetenz spielen Motivation und Serviceorientierung eine große Rolle. Ich nenne nur drei Beispiele aus dem Angebot der Vorarlberger Verwaltungsakademie: Achtsamkeit im Umgang mit sich selbst, Power für den ganzen Tag, gewaltfreie Kommunikation.

Hauptsächlich über Druck von außen kam es auch bei der Rechtsform des Dienstverhältnisses zu einem Wandel. War früher die lebenslange Bestandsgarantie (Pragmatisierung) typisches Merkmal einer Beschäftigung in der staatlichen Verwaltung, wurde sie inzwischen – wie in Vorarlberg – völlig abgeschafft oder zumindest stark auf Kernbereiche eingeschränkt. Natürlich hat eine Beständigkeit von Dienstverhältnissen auch ihre sinnvollen Seiten, aber die Meinung, es gebe auch ein Recht auf das Beharren auf einen ganz bestimmten Arbeitsplatz, hat die Pragmatisierung überstrapaziert. Die Bezahlung im öffentlichen Dienst hat sich früher an Schul- und Studienabschlüssen sowie an der zurückgelegten Dienstzeit orientiert, heute richtet sie sich in erster Linie nach der Aufgabenstellung. Auf diese Weise kann auch auf Entwicklungen des Arbeitsmarktes besser reagiert werden.

Das entspricht natürlich alles nicht der Erwartung von Einsparungen, im Gegenteil: Der Dienstgeber muss Geld in die Hand nehmen. Unterm Strich bleibt aber eine wesentliche Verbesserung der Leistungsfähigkeit für die Bewältigung bisheriger und der zahlreichen neuen Aufgaben.

2. Eng verbunden mit einer neuen Beziehungskultur in der Verwaltung sind auch das Führungsverhalten und die Steuerung der Arbeitsabläufe. Staatliche Verwaltung war traditionell streng hierarchisch aufgebaut. Eine anekdotische Illustration: Hofrat ist nicht nur ein beliebter Titel, sondern macht in der Verwaltung sichtbar, dass der/die Betreffende der Besoldungsklasse VIII angehört. Die Beifügung „vortragender Hofrat“ signalisiert die Besoldungsklasse IX und bezeichnet eine Hierarchieebene, der früher als einziger die direkte Berichterstattung an ein Regierungsmitglied vorbehalten war. So etwas ist heute bei den flachen Hierarchien und der direkten Kommunikation der politischen Ebene mit einzelnen Sachbearbeitern, teilweise über die Köpfe der Vorgesetzten hinweg, undenkbar.

Ein kleiner unterhaltsamer Einschub: Neben dem Hofrat als Ausdruck der Dienstklasse VIII oder der einem Ministerialrat entsprechenden Leitung einer nachgeordneten Dienststelle und dem vortragenden Hofrat der Dienstklasse IX gibt es auch noch den Hofrat als Ehrentitel ohne Mittel, beispielsweise für Schuldirektoren. Damit solche Hofräte h.c. von den anderen unterscheidbar sind, gibt es in einzelnen Bundesländern für Beamte den Zusatz „wirklicher Hofrat“. Der Hofrat i.R. verweist darauf, dass er einen Hofrats-Ruhebezug erhält oder aber, dass ihm der Übertritt in den Ruhestand mit diesem Titel versüßt wurde. Dr. Nachbaur verdanke ich den Hinweis, dass es sich dann um einen „Grabsteinhofrat“ handle. Die einzigen, die den Titel in der ursprünglichen Bedeutung tragen, sind jene Richter, die an einem Hof (nämlich dem Obersten Gerichtshof und dem Verwaltungsgerichtshof) tätig sind. Und wer bei allen diesen Möglichkeiten leer ausging, wird dann einfach als 8. Kategorie ein „nachtragender“ Hofrat.

Die Arbeitsabläufe in der staatlichen Verwaltung sind in einem Rechtsstaat naturgemäß durch klare Regeln, also durch formale Kriterien, gesteuert. In dem Maße, in dem der Staat selbst auch inhaltliche Ziele, beispielsweise in der Sozial- oder Umweltpolitik, verfolgt, ist das natürlich zu wenig. Es stellt sich die Frage, wie und zu welchen Kosten diese politisch vorgegebenen Ziele umgesetzt werden können. In idealtypischer Weise wird die Verwaltung heute über ihre Beiträge zur Zielerreichung gesteuert. Das Bundeshaushaltsgesetz 2013 hat dazu einen wirkungsorientierten Steuerungskreislauf verankert. Jedes Ministerium erarbeitet jährlich eine mehrjährige Strategie und legt diese im Strategiebericht zum Bundesfinanzrahmengesetz fest. Sie wird dann für das nächste Finanzjahr im Budget durch Wirkungsziele und Maßnahmen konkretisiert. Die

Umsetzung dieser Schwerpunkte wird verwaltungsintern durch Ressourcen-, Ziel- und Leistungspläne sichergestellt. Durch eine regelmäßige Beurteilung der getroffenen Maßnahmen sollen Abweichungen frühzeitig erkannt und korrigiert werden. Die Beurteilung der Leistungen alleine gibt nämlich noch keine Information darüber, ob die Wirkungsziele erreicht wurden. Sie werden erst durch eine Evaluierung der Wirkungen erreicht, mit der dann auch Optimierungspotenziale zur Verbesserung der öffentlichen Leistungserbringung aufgezeigt werden.

Solche Steuerungsmechanismen sind natürlich für viele Entscheidungsträger nicht nur ein Kulturwandel, sondern geradezu ein Kulturschock.

3. Wirtschaftsunternehmen stehen durch den Wettbewerb immer wieder strategisch und strukturell auf dem Prüfstand, das ist sozusagen ihr Fitnessprogramm. Im staatlichen Bereich gibt es zwar einen internationalen Steuerwettbewerb, in der Schweiz sogar zwischen den Kantonen und Gemeinden. Das kann für die Standortwahl von Unternehmen oder reichen Einzelpersonen durchaus von Bedeutung sein. Davon abgesehen bleibt für die Verwaltung nur die Möglichkeit einer Wettbewerbssimulation durch Vergleich, das sogenannte Benchmarking. Das bietet durch nachfolgende Kosten- und Prozessanalyse wichtige Lernpotentiale. Nicht zu unterschätzen ist auch die Möglichkeit, die Kundenzufriedenheit als zusätzlichen Vergleichsfaktor zu berücksichtigen.

Die Interpretation von Vergleichsergebnissen setzt allerdings eine hohe Seriosität und Sachkunde voraus. Öffentliche Brandmarkungen als langsamste Gemeinde oder unfreundlichste Bezirkshauptmannschaft können gewaltigen Schaden für Vertrauensverhältnisse anrichten.

4. Nicht nur eine Leistungssteigerung, sondern auch Einsparungen brachte allein schon der Einsatz der elektronischen Datenverarbeitung in der Verwaltung. Ein Blick beispielsweise in die früher sehr personalintensiven Buchhaltungs- und Personalverrechnungsabteilungen genügt. Durch die Datenvernetzung ist noch eine weitere Dimension dazugekommen, die auf die Organisationsstruktur erhebliche Auswirkungen hat. War früher das Detailwissen über einzelne Sachverhalte nur am Ort des Geschehens verfügbar und musste bei Bedarf in zahlreichen Arbeitsschritten in die Zentrale berichtet werden, ist es dort heute auf Knopfdruck abrufbar. Die Vernetzung wirkt aber auch in die andere Richtung. Das früher Spezialisten

in der Zentrale vorbehaltenes Grundlagenwissen ist jetzt auch in jedem Gemeindeamt abrufbar. Damit verschwinden die Grenzen zwischen front-office und back-office, zwischen draußen und drinnen. Diese Entwicklung erhöht natürlich die zentrale Steuerungsfähigkeit dezentral tätiger Verwaltungseinrichtungen. Der in letzter Zeit vermehrt festzustellende Appetit auf Zentralisierung und Vereinheitlichung ist stark darauf zurückzuführen.

Über das Internet können auch die Bürgerinnen und Bürger an dieser Verbreiterung, nicht unbedingt Vertiefung, des Wissens teilhaben. Der aktuelle Wortlaut eines häufig geänderten Gesetzesparagrafen war früher nur Spezialisten zugänglich, heute jedermann. Vom Wohnzimmer aus kann ich in meinen Steuerakt Einsicht nehmen und die Veranlagung durchführen, ich kann papierlos Anträge stellen und den Erledigungsstand beobachten und unzähliges anderes mehr. Das zentrale Service der gesamten Verwaltung mit dem vom Bundeskanzleramt betriebenen Serviceportal „help.gv.at“, das heuer bereits zwanzig Jahre in Betrieb ist, sowie eine intensive Vernetzung mit den Ländern und Gemeinden haben Österreich neben Estland zu einem Vorzeigeland für eGovernment gemacht.

Dass in Österreich inzwischen 85 % der Haushalte über einen Internetzugang verfügen, fast durchwegs in Breitbandqualität, sagt über die tatsächliche Nutzungsfähigkeit für Verwaltungskontakte allerdings wenig aus. Wer bisher kein Papierformular ausfüllen konnte, wird trotz allem Bedienungskomfort meistens auch bei elektronischen Formularen scheitern. Nach einer internationalen Vergleichsstudie können 17 Prozent der österreichischen Bevölkerung nur völlig unzureichend lesen und schreiben. Wir wissen, dass wir auch bei jungen Leuten, die sozusagen bereits mit einem iPhone auf die Welt gekommen sind, einen hohen Anteil sogenannter funktionaler Analphabeten haben. Damit wird die Vision von den einem selbstfahrenden Auto vergleichbaren, ausschließlich elektronisch ablaufenden Verwaltungsprozessen noch lange Wunschdenken bleiben. Ganz abgesehen davon würde eine sich selbsttätig steuernde Verwaltung nur mit gläsernen Menschen funktionieren. Ein kleines Beispiel, das aus der deutschen Anfangseuphorie einer „Computerdemokratie“ (so ein Buchtitel) stammt: Wenn ein Bürger bei der Kreissparkasse ins Minus gerät, bei einer Alkoholkontrolle auffällig ist und sich die Gattin wegen einer Scheidung beraten lässt, landet der Fall automatisiert beim Sozial- und beim Wohnungsamt, weil diese mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit über kurz

oder lang ohnedies befasst sein werden. Darin wurde eine gewaltige Zeitersparnis und Reaktionsschnelligkeit der Verwaltung gesehen.

Nur kurz streifen möchte ich das Problem, eine neue Zweiklassengesellschaft zu vermeiden, in der die Verwaltung sich auf Internet-affine Menschen konzentriert. Was in der Wirtschaft, dazu zähle ich jetzt auch die ÖBB mit ihrem Preisaufschlag für Schalterbuchungen, als finanzieller Internet-Bonus noch durchgehen mag, will ich mir als Ungleichbehandlung durch die staatliche Verwaltung lieber nicht vorstellen.

5. Kulturwandel in der staatlichen Verwaltung kann nicht losgelöst von dem in der Gesellschaft zu beobachtenden Wertewandel gesehen werden. Drei Trends wirkten dabei in besonderer Weise auf die Verwaltung ein: Transparenz, Demokratisierung und Partizipation.

Die Informationsfreiheit als wesentlicher Teil von Transparenz ist Gegenstand Ihrer Beratungen, ich will dazu keine Eulen nach Athen tragen. Nur so viel als persönlicher Eindruck: Hinsichtlich der Amtsverschwiegenheit hat sich eine Anwendungskultur verfestigt, die sich in ihrer Rigidität aus dem Bundes-Verfassungsgesetz nicht zwingend ergibt. In Verbindung mit dem Datenschutz wird das auf die Spitze getrieben, wenn einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss teilweise geschwärzte Zeitungsberichte übermittelt werden. Und auch die Unzulänglichkeiten mit dem Auskunftspflichtgesetz liegen eher am fehlenden guten Willen als am, allerdings durchaus verbesserungswürdigen, Gesetz selbst. Wir werden sehen, welche Verfassungsmehrheiten nächste Woche möglich sind und wie rasch die Verhandlungen über ein Informationsfreiheitsgesetz wieder freie Fahrt bekommen.

Die Demokratisierung der Verwaltung ist im Bewusstsein der damit verbundenen Probleme wieder etwas aus der Mode gekommen. Von einer Demokratisierung etwa der Bezirkshauptmannschaften ist schon längere Zeit keine Rede mehr. Lediglich in einem einzigen Wahlprogramm findet sich noch eine Demokratisierung öffentlicher Unternehmungen. Am Beispiel der Selbstverwaltung in der Sozialversicherung und der Organe des ORF lässt sich gut beobachten, was damit gemeint ist: Politisierung durch formlosen, aber wirkungsvollen Parteieneinfluss. Demokratisierung ohne Politisierung mit Parteien- und Medieneinfluss ist in einer Massengesellschaft nämlich wesensgemäß gar nicht möglich.

Überholt wurde regelhafte Demokratisierung inzwischen durch formfreie Partizipation. Diese Teilhabe der Bürgerinnen und Bürger bezieht sich zunächst auf die politischen Prozesse. Das geht weit über Wahlen und künftig vielleicht stärker eingesetzte Volksentscheide hinaus. Das Gesetzgebungsverfahren, auch jenes der EU, ist durch vielfältige Internet-Angebote sehr transparent geworden. Sie können nicht nur den Stand der Meinungsbildung verfolgen, sondern sich auch selbst mit Ihrer Meinung daran beteiligen. Dass es wohl auch künftig immer noch einen, zumindest zeitweise geschützten Bereich der Kompromissuche geben wird, ist der Entscheidungsfähigkeit geschuldet.

Das Verwaltungshandeln im engeren Sinne entzieht sich naturgemäß einer Partizipation. Die Entscheidung, ab welchem Epilepsierisiko ein Führerschein entzogen werden soll, gehört nun einmal nicht auf den Marktplatz öffentlicher Erörterung und Meinungsbildung. Das wird auch respektiert. Anders ist es heute vor allem bei Verwaltungsverfahren für Betriebsanlagen und Vorhaben mit Auswirkungen auf den Naturhaushalt oder das Landschaftsbild. Sie sind für die Medien allein schon aus eigenem Interesse berichtenswert und damit wird eine Meinungsbildungsmaschinerie in Bewegung gesetzt, bei der von einer unbeeinflussten behördlichen Sachentscheidung nicht mehr immer die Rede sein kann. Die gibt es dann erst wieder bei den Verwaltungsgerichten und den Höchstgerichten.

An einer Partizipations-Schnittstelle sind Grundsatzfragen von Politik und Verwaltung angesiedelt, die für eine abschließende Ja-Nein-Fragestellung einer Volksabstimmung oder Volksbefragung zu vielgestaltig und komplex sind. Hier setzt das in Vorarlberg bereits mehrfach eingesetzte Instrument von Bürgerräten an (die natürlich auch Bürgerinnen einschließen).

Sie sind ein flexibles Partizipationsverfahren und setzen sich aus zwölf bis fünfzehn zufällig ausgewählten Personen zusammen, die eineinhalb Tage intensiv an einem bestimmten aktuellen Thema arbeiten und dann der Regierung Vorschläge vorlegen. Dabei gibt es auch die Möglichkeit, dass Bürgerräte aus der Bevölkerung heraus initiiert werden. Das war erst kürzlich zum Umgang mit Grund und Boden der Fall, was durch ein konkretes Raumordnungsverfahren (Betriebsansiedlung in der Landesgrünzone) ausgelöst wurde. Ein anderes verwaltungsrelevantes Problem war beispielsweise das Asyl- und Flüchtlingswesen. Auf Landesebene werden zweimal im Jahr solche Bürgerräte eingerichtet. Dieses Instrument wird inzwischen auch in den Regionen und Gemeinden

häufig angewandt. Es ist ein funktionstüchtiges Beispiel interaktiver Politik und Verwaltung.

Es setzt naturgemäß Dialogfähigkeit von Bürgerschaft, ihrer politischen Repräsentanz und der Behörden voraus. Der Umgang mit Partizipation und die Dialogbereitschaft der Verwaltung sind ein wichtiger Lernprozess, der hoffentlich ein bleibender Fußabdruck eines Kulturwandels sein wird.